

**entrevista com Jenifer Moura:
vivências de pobres negros e favelados**

**interview with Jenifer Moura:
experiences of poor black people and favela residents**

Denise Pini Rosalem da Fonseca
Diretora Executiva - Instituto E.V.A.
Atibaia – São Paulo

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6605>

Jenifer de Moura de Jesus Paula
Estudante de Ensino Médio – Colégio Estadual de Araras
Petrópolis – Rio de Janeiro

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-6259-5587>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10433582>

Entrevista

Realizada em 20/12/2023

*No dia 18 de dezembro de 2023, o Instituto E.V.A. participou da **Feira de Conhecimento Socioambiental em Araras**, realizada no Colégio Estadual de Araras (CEA) de Petrópolis, Rio de Janeiro. O CEA é uma escola de Ensino Médio, pública e rural, com cerca de 240 estudantes e 18 professores, localizada na Zona de Amortecimento da Área de Preservação Ambiental de Petrópolis, que é uma Reserva de Biosfera da Mata Atlântica brasileira. Ali, durante o ano escolar de 2023, o Instituto E.V.A. desenvolveu seu piloto nacional de Educação Socioambiental intitulado **Projeto EVA em Araras**. A Feira, que reuniu a comunidade escolar, incluindo professores, estudantes, gestores, funcionários, familiares e representantes institucionais convidados, foi a culminância anual deste projeto. Os trabalhos realizados pelos estudantes, de forma participativa com seus professores, desde textos a maquetes, passando por colagens, mosaicos, tijolos ecológicos, compostagem, hortas orgânicas, pesquisas de opinião, resumos estatísticos e gráficos, entrevistas com moradores e trabalhadores locais, artesanatos e obra teatral completa (enredo, roteiro, cenários e personagens), versaram*

sobre a coleta e o descarte de resíduos sólidos no local – o tema que os estudantes escolheram para animar o currículo de todas as disciplinas durante este ano. Neste contexto, surgiram discussões sobre as consequências ambientais do manejo irresponsável do lixo no local, e sobre as desigualdades sociais que puderam ser percebidas, com destaque para o “Racismo ambiental” e suas expressões no local. Ao apresentarem seus trabalhos para os visitantes, frente a uma das maquetes que representavam a desigualdade social vivida em Araras, abriu-se uma discussão sobre expressões do Racismo ambiental no local. Neste momento, Jenifer tomou a palavra e surpreendeu a todos com o relato de uma experiência liderada por ela a poucos quilômetros do prédio do CEA. A entrevista que se segue reproduz esta história de exercício de Cidadania Socioambiental, que é o objetivo central da Educação Socioambiental.

Denise – Cara Jenifer, primeiramente, em nome do Instituto E.V.A., eu gostaria de agradecer por você nos conceder esta entrevista. No dia da Feira, você surpreendeu a todos contando a história que você viveu recentemente na sua comunidade. Você poderia voltar a contar os fatos ocorridos?

Jenifer - No dia 20 de novembro - que por coincidência era feriado da Consciência Negra - completaram-se 40 horas sem luz no meu bairro: Araras - Cruzeiro.

Por coincidência, também estávamos sem água. Decidimos, então, fazer um protesto, pois temos o dever de requerer os nossos direitos, já que todas as nossas contas de luz estão em dia.

Fechamos a rodovia e não deixamos nenhum carro passar, exceto os carros com pessoas que possuem o aspecto de transtorno autista e pessoas passando mal, seguindo as recomendações dos policiais.

Nesse dia, estávamos determinados a conseguir a nossa luz, pois estávamos chateados com esse descaso da *Enel*¹ e do nosso vereador.

Muitas pessoas ligaram para o nosso vereador e ele não quis atender, e todos do bairro ligaram para a *Enel* e eles disseram que não tinham previsão de quando a nossa luz iria voltar.

Denise – Baseada na sua descrição dos acontecimentos, percebo que vocês se organizaram para fazer este protesto público. Também notei que antes de agir vocês verificaram se as contas estavam pagas, para ter certeza

¹ A concessionária de energia elétrica na região.

de poder reclamar da interrupção prolongada do serviço, e que buscaram o vereador, como representante político da comunidade, para pedir que ele intercedesse por vocês. Aqui há uma coisa relacionada com poder. Por que vocês chegaram à conclusão de que precisavam fazer um protesto público? Havia algo mais naquela demora, para além das dificuldades técnicas da empresa em restabelecer o serviço na sua comunidade?

Desigualdades sociais em Araras²

Maquete do Estudantes – CEA, 2023

Jenifer - Com essa situação toda, os ricos queriam passar a todo custo, não se importando com a nossa situação, e então eles chamaram a polícia. Quando a polícia chegou conversamos com ela, explicamos toda a situação que estávamos vivendo, e então a polícia entendeu o nosso lado e foi super humana.

Neste momento, o carro da polícia recebeu a notícia de que tinha um carro da *Enel* consertando a luz dos condomínios.

Denise – Percebo uma coisa importante na sua explicação. O fato de que vocês souberam “conversar” com os policiais para colocar seus argumentos de forma a que eles fossem capazes de reconhecer os seus direitos – inclusive o de protestar – e empatizassem com os moradores da comunidade. Quem mais foi capaz de ser solidário com a sua comunidade?

Jenifer - Eles conversaram com a *Enel* e vieram escoltando o carro de serviço para o nosso bairro. Quando eles chegaram, os trabalhadores nos trataram com muito descaso, só porque moramos em um bairro pobre, onde a

² **Nota da editora:** A comunidade de Araras é cortada pela Estrada Bernardo Coutinho, separando territorialmente os condomínios de habitações de alto padrão das comunidades nas quais residem os trabalhadores do local.

maioria é negra, e não tem nem condição de comprar o seu próprio alimento. Há crianças do bairro que vão para a escola só para se alimentar!

Denise — Ah! Agora começo a entender por que você se lembrou deste acontecimento justo quando estávamos conversando sobre as maquetes que representavam o Racismo ambiental em Araras! E a situação se resolveu de imediato, com a chegada deste carro de serviço da concessionária?

Jenifer - Com essa revolta dos ricos - que não aceitaram a polícia ter ficado ao nosso favor - ligaram para a delegacia, exigindo mais uma viatura com *spray* de pimenta, bala de borracha e arma de choque para tentar nos tirar do protesto.

Quando essa viatura chegou, os policiais que já estavam no local impediram que ela cometesse essa atrocidade. E não se dando por vencidos, os ricos chamaram os policiais da segunda viatura e exigiram que chamassem os bombeiros para apagar o fogo que fizemos.

Quando os bombeiros chegaram, entramos na frente do fogo e falamos que não iriam apagá-lo. Não se dando por vencidos, os bombeiros falaram com os policiais - que já estavam no local desde o início - e os policiais não deixaram apagar o fogo, então os bombeiros foram embora.

Denise - Então houve bastante tensão no local! Isso durou muito tempo? Os manifestantes ficaram durante todo o protesto?

Jenifer - Passando uma hora, os policiais nos aconselharam a liberar a via, porque se passasse de uma hora, seria crime. Então liberamos a via por uma hora. Mas se a luz não voltasse, fecharíamos a via de novo.

Denise — E isso foi necessário?

Jenifer — Não! Liberamos a via, pois a polícia foi e escoltou mais um carro da *Enel* para resolver o nosso problema. E quando este segundo carro chegou, resolveram o nosso problema em 20 minutos.

Tivemos que fechar a via só para limpar a sujeira que fizemos!

Denise — Qual a avaliação que você faz de todo este episódio de luta da sua comunidade para garantir seus direitos de cidadania?

Jenifer - Achamos uma falta de respeito e consideração tudo isso, sendo que estavam passando carros da *Enel* a toda hora na nossa rua, e não se deram ao trabalho de vir consertar a nossa luz.

Foi por isso que tivemos que tomar essas medidas drásticas!

Muitas pessoas ficaram sem água, pois não tinha luz para ligar a bomba, e ficaram sem água até para beber.

Quando a luz voltou, muitos ainda estavam sem água, pois a *Águas do Imperador*³ não se deu ao trabalho de vir arrumar um cano estourado na comunidade do Cruzeiro.

Só depois de 15 dias vieram e arrumaram a água, e ela chegou com um gosto horrível, e fomos obrigados a beber água com gosto ruim. São esses tipos de situação que pobres negros e favelados vivem e têm que aceitar todos os dias.

Denise — Muito grata Jenifer por este relato que ilustra com tanta clareza o que significa viver o Racismo ambiental e reconhecer comportamentos violentos naturalizados em nossa sociedade, que é tão desigual.

Mas também eu desejo celebrar a esperança que você desperta, ao dar este poderoso testemunho de que, ao nos educarmos para saber reclamar nossos direitos de cidadania, seremos capazes de despertar consciência cívica e solidariedade política em outros. O caminho é longo, mas já estamos começando a percorrê-lo.

Sobre a entrevistada

Jenifer de Moura de Jesus Paula é estudante do 10º. Ano do *Colégio Estadual de Araras*, participante do *Projeto EVA em Araras*, pelo qual foi distinguida com o *Diploma de Honra ao Mérito* pelo trabalho que realizou ao longo de 2023. Foi agraciada com a medalha *Estudante Referência de Educação Socioambiental* pelo *Instituto E.V.A.* Jenifer tem 15 anos, se autodefine como parda, do sexo feminino e moradora da Comunidade do Cruzeiro, Araras, Petrópolis, RJ.

³ Concessionária de águas do Município de Petrópolis.